
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3938866>

УДК 378.096

Киселев Б.Н.

Киселев Богдан Николаевич, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 305000, Россия, г. Курск, ул. Радищева, 33. E-mail: blackwoodel@rambler.ru.

Теология и религиоведение: перспективы диалога

Аннотация. В статье рассматривается место, роль и взаимоотношение религиоведения и теологии в современном гуманитарном знании. На основе обращения к историческим путям развития и становления указанных научных областей, раскрываются возможности использования теологического и религиоведческого знания в современных социокультурных условиях. Результаты исследования позволяют осмыслить сущностные свойства рассмотренных дисциплин, а также сделать выводы о значимости, соотношении и перспективах взаимного развития и обогащения теологии и религиоведения. Автор приходит к выводу об уникальности теологии и религиоведения и невозможности их слияния.

Ключевые слова: религиоведение, теология, конфессиональная теология, образование, история образования, образование в России, культурология.

Kiselev B.N.

Kiselev Bogdan Nikolaevich, Federal state budgetary educational institution of higher education «Kursk state University», 305000, Russia, Kursk, Radishcheva st., 33. E-mail: blackwoodel@rambler.ru.

Theology and religious studies: prospects for dialogue

Abstract. The article examines the place, role and relationship of religious studies and theology in modern humanitarian knowledge. Touching on the historical ways of development and formation of these scientific fields, the author reveals the possibilities of using theological and religious knowledge in modern socio-cultural conditions. The results of the research allow us to understand the essential properties of the considered scientific disciplines, as well as to draw conclusions about the significance, correlation and prospects for mutual development and scientific enrichment of theology and religious studies. The author comes to the conclusion about the uniqueness of theology and religious studies and the impossibility of merging them in order to achieve universality.

Key words: religious studies, theology, confessional theology, education, history of education, education in Russia, cultural studies.

Обращение к вопросу взаимоотношения религиоведения и теологии обусловлено тем, что в научно-образовательной среде актуальными являются дискуссии об их статусе и взаимном влиянии. Для подтверждения значимости и равноценности этих научных областей необходимо осмыслить их особенности, понять сходства и различия.

Религиоведение и теология различаются предметом рассмотрения и способом исследования религиозных феноменов. В религиоведении предметом изучения является религия как социокультурное явление. Теология же определяет в качестве своего объекта Бога. Термин «теология» («богословие») встречается уже на заре христианства – у раннехристианских апологетов. Однако еще Аристотель употреблял его в форме глагола – «богословствовать», подразумевая мифотворчество. Таким образом, теология несколько в иной, нежели современная, форме существовала уже в дохристианский период и была попыткой объяснить и обосновать существование дохристианских (языческих) богов [1, с. 3].

Религиоведение как наука изучает предпосылки возникновения религии, ее сущностные характеристики, исторические типы религии, структуру и функции религии, взаимодействие и взаимопроникновение религии и других областей общественной жизни, историю самого религиоведения.

В современном религиоведении различными авторами выделяется ряд разделов, среди которых: философия, социология, психология, феноменология, антропология, история религиоведения. Религиоведение использует разнообразные методы познания: философские, общенаучные и частнонаучные, теоретические и эмпирические способы [2, с. 103].

На современном этапе теология – это отрасль знания, в которой через призму духовного опыта постигается история вероучений и институциональных форм религиозной жизни, религиозное культурное достояние (искусство, письменность, образование), право в религиозном

контексте, археологические памятники истории религий, исторические аспекты и нынешнее состояние взаимоотношений между религиозными учениями и религиозными организациями. Понятийный аппарат позволяет выявлять внутренние закономерности существования и функционирования религиозного феномена. Теология как сфера знания обладает специфическим методом исследования. Знания, накопленные в ней, представляют собой стройную систему.

Многообразие теологических дисциплин первоначально формировалось в тесной взаимосвязи и под влиянием фундаментальных областей античного гуманитарного знания. Богословские системы использовали наиболее разработанные философские категории, результаты исторических и филологических исследований. Важным было и обратное воздействие: теология давала толчок развитию религиозной философской мысли. В России теология, впитав византийское и западноевропейское наследие, к концу XIX века прочно и с полным правом вошла в мировое теологическое семейство, подарив миру целую плеяду выдающихся ученых-мыслителей.

В университетах Запада (Европы и Северной Америки) факультеты теологии всегда обладали престижем, определяли уровень гуманитарного образования в целом. В то же время изучение христианской теологии, ее культурного наследия в период СССР было затруднено. Целые разделы богословских вопросов и междисциплинарных исследований взаимного влияния теологии и культуры оставались вне области изучения советских ученых. Однако сейчас появилась возможность развивать полноценную структуру теологического образования в России.

Нельзя забывать и о практическом значении теологии, изучение которой позволяет решать важные вопросы во взаимоотношениях различных конфессий и государства. Отсутствие внимания к теологическим проблемам приводит к появлению деструктивных общественных яв-

лений: сектантства, оккультизма и даже сатанизма. Сегодня мы видим широкое распространение фундаментализма, религиозно-националистических и нацистских движений, беспрепятственно и быстро развивающихся в том числе в связи с отсутствием масштабной государственной программы религиозного просвещения.

Участие государства в создании системы традиционного конфессионального образования позволит выработать инструменты нравственного воспитания молодежи и повысить чувствительность государственных университетов к проявлениям крайнего религиозного фундаментализма, тоталитарных сект и иных разрушительных культов, которые осуществляют на территории России антигосударственные действия.

Специалисты-теологии имеют возможности проявить свои навыки в делах помощи, направленной на реабилитацию и адаптацию людей, пострадавших от действий деструктивных религиозных движений. Такая работа доступна специалистам, изучающим положительный религиозный опыт изнутри.

Особое практическое значение теология имеет в вопросах взаимодействия учреждений культуры и религиозных организаций. При том, что в сокровищницах страны имеются памятники национального и мирового художественно-культурного уровня, не всегда адекватно оценивается их религиозно-культурное значение. Такая ситуация может привести к утрате величайших святынь.

Теологические и религиоведческие знания в мировой практике соотносятся гармонично, их отношения строятся по образцу взаимодействия искусства и искусствоведения. Религиоведение использует выработанные теологией первообразы и категории осмысления религиозного опыта, применяя к ним понятийный аппарат философии и других наук, в особенности феноменологии, психологии и социологии.

Взаимосвязь религиоведения и теологии отражена в Государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования соответствующих образовательных программ. Изучение теологических систем (христианской, исламской, иудейской) в структуре программы подготовки специалиста-религиоведа ограничено ознакомительным курсом. Основа религиоведческого образования приходится на изучение комплекса гуманитарных наук в религиозном аспекте (история религии, социология религии, психология религии, феноменология религии).

Ключевой задачей образовательных программ по теологии, которые реализуются сегодня в российских ВУЗах, является всестороннее изучение и освоение фундаментальных теологических проблем с точки зрения общенаучных принципов, которые призваны сформировать готовность у будущих теологов принять участие в решении социально-значимых проблем. В дальнейшем происходит знакомство с другими религиями, их сравнительный анализ основывается на развитом понятийном аппарате и интуиции специалиста-теолога.

Образовательные программы, предназначенные для специалистов-теологов, предполагают активное вовлечение студентов в специфические сферы деятельности, направленные на социальную интеграцию, межконфессиональный диалог, воспитательную работу с молодежью, обеспечение государственной безопасности в области психического здоровья нации. Такие прикладные области требуют умения анализировать определенный духовный опыт изнутри, что, по мнению К. Польскова, не обеспечивается квалификацией специалиста-религиоведа [3, с. 25].

Также нельзя не выделить ряд клише и стереотипов относительно и теологии, и религиоведения, которые бытуют в обыденном сознании. Проблемы здесь, прежде всего, заключаются в отождествлении этих научных областей. Практически у любого среднестатистического человека четкого разграничения в осмыслении теологии и религиоведения нет. Причин этого может быть много: отсутствие

этих наук в высшей школе в советский период, недостаточно активная общественная деятельность представителей указанных научных дисциплин, незаметное практическое применение в силу присущей специфики. Отсюда вытекает целый ряд других критических выводов, сформировавшихся в умах общественности: если нет практического применения, то перед нами совсем бесполезные и бесплодные дисциплины. Ведь на первый план в современной системе образования выступает профессиональная востребованность выпускников на рынке труда. Выше мы обозначили сферы, где молодые специалисты могут себя проявить. Областей применения становится все больше. Рост востребованности связан, к сожалению, с негативными факторами религиозной экстремистской и террористической опасности в мире, а также в нашей стране. Отсюда первоочередной и главной задачей современного научного теологического сообщества является популяризация этой сферы знания.

Небольшой обзор взаимоотношений религиоведения и теологии в России позволяет сделать следующие выводы. Диалог между религиоведческим и теологическим образованием в советское

время был в существенной степени затруднен (религиоведение прогрессировало в рамках официальной атеистической модели, а теологическое образование, не находившее поддержки со стороны государства, было в существенной степени оторвано от дискуссий и задач в религиоведении). Невзирая на отдельные точки соприкосновения, в целом становление этих двух областей происходило независимо друг от друга. После утверждения первого поколения стандартов высшего профессионального образования по теологии и религиоведению эти два образовательных направления оказались в состоянии конкурентной борьбы. Такая обстановка была связана как содержательным родством (а в некоторых аспектах и полной идентичностью) образовательных стандартов по этим двум направлениям подготовки, так и с фактическим пересечением целевой аудитории. Таким образом, сходства и различия теологии и религиоведения подтверждают их значимость и равноценность. Модель соперничества или взаимного поглощения между ними является бесперспективной. Здесь важен диалог в сфере преподавания, организации образовательного и научного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельков А. С. Развитие теологии как научной дисциплины на постсоветском пространстве // *Studia Humanitatis*. 2015. №4. URL: www.st-hum.ru. DOI: 10.24411/2308-8079-2015-00003
2. Меньшикова Е. В., Яблоков И.Н. О периодах в истории отечественного религиоведения // *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия*. 2011. №5. С. 98-115.
3. Польсков К. Теология и религиоведение в контексте возрождения гуманитарной науки в современной России // *Вестник ПСТГУ. Серия 4: Педагогика. Психология*. 2006. №3. С. 20-27.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Mel'kov A. S. Razvitie teologii kak nauchnoj discipliny na postsovet-skomp rostranstve // *Studia Humanitatis*. 2015. №4. URL: www.st-hum.ru. DOI: 10.24411/2308-8079-2015-00003
2. Men'shikova E. V., Jablovok I.N. O periodah v istorii otechestvennogo religiovedenija // *Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7. Filosofija*. 2011. №5. S. 98-115.

-
3. Pol'skov K. Teologija i religiovedenie v kontekste vozrozhdenija gumanitarnoj nauki v sovremennoj Rossii // Vestnik PSTGU. Serija 4: Pedagogika. Psihologija. 2006. №3. S. 20-27.

Поступила в редакцию 10.06.2020.
Принята к публикации 16.06.2020.

Для цитирования:

Киселев Б.Н. Теология и религиоведение: перспективы диалога // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 90-94. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Kiselev.pdf>